

REGISTRO AUTOMÁTICO DE IMAGENS CBERS 4A

LUIZ GUILHERME ALMEIDA NOGUEIRA¹
DANILO ROMEU FARIAS DE SOUZA²
SAMUEL SILVA RAMALHEIRA FEITOSA³
FELIPE DE CARVALHO DINIZ⁴
DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS⁵

¹Instituto Militar de Engenharia – luiz.nogueira@ime.eb.br

²Instituto Militar de Engenharia – dansouza0997@gmail.com

³Instituto Militar de Engenharia – samuelramalheira123@gmail.com

⁴1º Centro de Geoinformação – diniz.felipe@eb.mil.br

⁵Instituto Militar de Engenharia – daniel.rodrigues@ime.eb.br

O uso de imagens de satélite desempenha um papel crucial em diversas aplicações e depende de processos como o registro de imagens, que envolve alinhamento e a sobreposição de duas ou mais imagens em um único sistema de coordenadas. No entanto, o registro automático dessas imagens ainda é um desafio, especialmente quando se considera a grande quantidade de dados que precisam ser processados, e quando feito manualmente, é demorado e está sujeito a erros grosseiros. A Diretoria de Serviço Geográfico (DSG) possui interesse em desenvolver uma abordagem automatizada para o registro de um extenso conjunto de imagens do satélite CBERS 4A, cumprindo as demandas de maneira mais eficiente. Este estudo tem como objetivo avaliar e comparar diferentes algoritmos de registro automático de imagens com a finalidade de determinar quais algoritmos oferecem maior precisão em cinco cenários distintos, criar um workflow eficiente e desenvolver um código para permitir aos usuários realizarem o registro de imagens CBERS 4A. Os métodos de registro automático de imagens utilizam algoritmos capazes de identificar automaticamente pontos homólogos. Dentre as técnicas de registro automático de imagens, destacam-se os métodos SURF [1], SIFT [2], AROSICS [3] e ORB [4]. A metodologia utilizada no processo de estudo dos algoritmos testados para o registro de imagens, basicamente, recebe como entrada um par de imagens, adjacentes e contendo sobreposição, e entrega como saída o conjunto de pontos homólogos, o mosaico, ou um novo par de imagens registradas, e um padrão de exatidão cartográfica, determinado nos moldes da ET-CQDG[5], utilizado para avaliar a qualidade da acurácia posicional relativa entre as duas imagens. Nesse processo, os algoritmos testados (SURF, SIFT, ORB e AROSICS) identificam os descritores locais e realizam o processo de matching. É feita, então, a detecção e o tratamento de falsos positivos, com a utilização de modelos já contidos nos próprios algoritmos, após isso, são estimados os parâmetros matemáticos de transformação para cada algoritmo visando realizar o registro de imagens. A avaliação do desempenho dos algoritmos testados consistiu na utilização de cinco cenários distintos, selecionados para representar algumas das principais possibilidades de regiões visualmente distintas encontradas no território brasileiro através das imagens captadas pelo satélite CBERS-4A. Os cenários foram escolhidos para abranger diferentes características geográficas, como vegetações, presença de área urbana, áreas que contenham apenas superfícies de terra, entre outras. Realizado o teste dos algoritmos, obteve-se uma imagem transformada para cada método em cada cena, totalizando uma quantidade de vinte novas imagens. No entanto, avaliou-se que os resultados gerados pelo algoritmo ORB não se adequaram a esta finalidade, pois as distorções sofridas pela transformação deste método foram visualmente grosseiras. Com isso, os resultados do algoritmo ORB foram descartados das subseqüentes avaliações e análises. Para avaliar os resultados obtidos pelos métodos SURF, SIFT e AROSICS, e compará-los entre si e com cada par original, foi realizada a coleta manual de uma amostra de vinte pontos homólogos no software QGIS, de acordo a ET-CQDG, para cálculo do RMSE, PEC e MAE para todos os pares de imagens. Seguem como exemplo, para as cenas de solo exposto e vegetação rasteira, gráficos contendo os valores do RMSE e MAE dos desvios entre os pontos homólogos coletados para cada par, com a primeira coluna representando o par “original 1-original 2” e as colunas seguintes representando cada par “original 1-transformado 2”. Com o conjunto de dados obtidos, foi calculado um Padrão de Exatidão Cartográfica (PEC) para avaliar a acurácia posicional relativa do par, nas escalas de 1:25000 e 1:50000, semelhante aos termos da ET-CQDG. Desta avaliação, consta que todas as imagens originais apresentaram PEC igual ou inferior a B. Com isso, o método AROSICS apresentou PEC A em todas as cenas para as duas escalas, exceto na cena com predominância de nuvens,

que apresentou resultados não conforme em todos os casos e para todos os algoritmos. Nenhum dos demais métodos avaliados gerou algum resultado com PEC A. Os outros pares de imagens transformadas não apresentaram o mesmo desempenho — as imagens transformadas pelo método SURF apresentaram PEC igual ao dos pares originais, enquanto todas as imagens transformadas pelo método SIFT geraram resultado não conforme. O algoritmo AROSICS apresentou melhora média do RMSE de 62,71% e uma melhora média do MAE de 61,15% considerando a cena com predominância de nuvens. No entanto, esta porcentagem é ainda mais expressiva ao desconsiderar esta cena, obtendo uma melhora média de 93,45% e 93,98% respectivamente. Baseado nas análises realizadas e visando o objetivo fim do projeto de gerar um produto para suprir uma necessidade da DSG, foi desenvolvido o código para realizar de forma automática o registro das imagens, recebendo como entrada uma pasta com as imagens originais e aplicando o algoritmo AROSICS. O código servirá como o workflow para o usuário realizar o registro, seguindo esta sequência: Primeiramente, é utilizado um shapefile contendo os grids das imagens CBERS 4A disponíveis para criar uma sequência de registro para as imagens, verificando as sobreposições de cada cena e fornecendo um arquivo de texto. Nesse arquivo, verifica-se que cada linha contém o nome da imagem utilizada como referência, a imagem a ser registrada e o nome da imagem resultante após o registro. Em seguida, é feita a leitura da pasta que contém as imagens a serem registradas e o arquivo de texto que contém a sequência de registro. Para cada linha na ordem de registro, são definidos os caminhos da imagem de referência, imagem a ser registrada e imagem de saída. Finalmente, é utilizado o algoritmo AROSICS implementado na biblioteca COREGISTRATION, fornecendo os parâmetros necessários e efetuando o registro do conjunto de imagens desejadas. Este projeto teve como objetivo entregar uma ferramenta para realizar o processo de registro de imagens do satélite CBERS 4A, cumprindo-se na utilização do método AROSICS que, dentro dos métodos avaliados (SURF, SIFT, ORB e AROSICS), foi o que obteve o melhor resultado nas comparações de acurácia posicional relativa realizadas, visto que foi o algoritmo que obteve a maior aproximação entre pontos homólogos dos pares de imagens para todas as cenas, com exceção da cena caracterizada pela predominância de nuvens, a qual nenhum dos métodos obteve resultado satisfatório. Abordando as lições aprendidas e desafios identificados na execução do projeto, foram observadas algumas oportunidades para trabalhos futuros, como o estudo e comparação de novos algoritmos de registro de imagens, o uso de imagens já avaliadas com alta Acurácia Posicional Absoluta como referência do par avaliado, a possibilidade de incluir novas categorias de cena ou o estudo em cenas mais heterogêneas, além da investigação da propagação de erros decorrente da aplicação de sequências de registro sucessivas.

Figura 1 – Gráfico dos valores de RMSE e MAE para a cena de solo exposto

Fonte: Elaboração própria

Figura 2 – Gráfico dos valores de RMSE e MAE para a cena de vegetação rasteira

Fonte: Elaboração própria

Palavras-chaves: registro automático de imagens; pontos homólogos; imagens CBERS 4A; descritores locais.

Referências

- [1] BASKARAN, L. Satellite image registration using sift algorithm. Digital Repository of NTU, 2013. 08 de maio de 2023. Disponível em: <<https://dr.ntu.edu.sg/handle/10356/55244>>.
- [2] MEGHA, V.; RAJKUMAR, K. K. Automatic satellite image stitching based on speeded up robust feature. In: 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Machine Vision (AIMV). [S.l.: s.n.], 2021. p. 1–6. 08 de maio de 2023
- [3] SCHEFFLER, D.; HOLLSTEIN, A.; DIEDRICH, H.; SEGL, K.; HOSTERT, P. Arosics: An automated and robust open-source image co-registration software for multi-sensor satellite data. MDPI, 2017. 08 de maio de 2023. Disponível em: <<https://www.mdpi.com/2072-4292/9/7/676>>.
- [4] KARAMI, E.; PRASAD, S.; SHEHATA, M. Image matching using sift, surf, brief and orb: Performance comparison for distorted images. ARXIV, 2017. 20 de setembro de 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1710.02726>>.
- [5] MINISTÉRIO DA DEFESA. Norma da Especificação Técnica para Controle de Qualidade de Dados Geoespaciais (ET-CQDG). [S.l.], 2016. 10 de maio de 2023. Disponível em: <https://bdgex.eb.mil.br/portal/media/cqdg/ET_CQDG_1a_edicao_2016.pdf>.